

212 especies de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera)

M. Carles-Tolrá^{1*}, J.L. Camaño Portela², J.J. Pino Pérez³ & R. Pino Pérez⁴

¹ Avda. Príncipe de Asturias 30, ático 1. E-08012 Barcelona, España.

² ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo, España.

³ Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo, España.

⁴ Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra). Xunta de Galicia. Apdo. 127. E-36080 Pontevedra, España.
(Recibido el 7-XII-2010, aceptado el 20-XII-2010)

Resumen: Con la finalidad de mejorar el conocimiento dipterológico de España, se presentan los resultados obtenidos tras el estudio de abundante material capturado en Galicia. En total se han identificado 212 especies, pertenecientes a 44 familias, de las cuales destacamos diez: 8 por citarse por primera vez para la Península Ibérica (*Sylvicola zetterstedti* (Anisopodidae), *Liponeura matris* (Blephariceridae), *Dixa nebulosa* y *D. obsoleta* (Dixidae), *Beris geniculata* (Stratiomyidae), *Platycheirus podagratus* (Syrphidae), *Suillia flavifrons* (Heleomyzidae) y *Geomyza martineki* (Opomyzidae)), y 2 por citarse por primera vez para España (*Leopoldius coronatus* (Conopidae) y *Diastata costata* (Diastatidae)). Además, 13 familias, 48 géneros y 84 especies se citan por primera vez para Galicia.

Palabras clave: Diptera, faunística, Galicia, España.

Abstract: 212 dipterous species from Galicia (NW Spain) (Insecta: Diptera) - With the aim of improving the dipterological knowledge of Spain, the results obtained after the study of abundant material collected in Galicia are presented. A total of 212 species, belonging to 44 families, have been identified, highlighting ten species of them: 8 for being the first record for the Iberian Peninsula (*Sylvicola zetterstedti* (Anisopodidae), *Liponeura matris* (Blephariceridae), *Dixa nebulosa* and *D. obsoleta* (Dixidae), *Beris geniculata* (Stratiomyidae), *Platycheirus podagratus* (Syrphidae), *Suillia flavifrons* (Heleomyzidae) and *Geomyza martineki* (Opomyzidae)), and 2 for being the first record for Spain (*Leopoldius coronatus* (Conopidae) and *Diastata costata* (Diastatidae)). Furthermore, 13 families, 48 genera and 84 species are recorded for the first time from Galicia.

Key words: Diptera, faunistics, Galicia, Spain.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento dipterológico que se tiene de España es escaso si se compara con otros países europeos (CARLES-TOLRÁ HJORTH-ANDERSEN, 2002). Si encima nos referimos concretamente a Galicia (noroeste de la Península Ibérica), entonces el desconocimiento es todavía mayor (datos personales del primer autor).

Recientemente se han realizado diversas prospecciones en las cuatro provincias gallegas obteniéndose diverso material dipterológico, parte del cual ya fue publicado en CAMAÑO-ORTELA *et al.* 2008. Ahora, en el presente trabajo, se presentan nuevos resultados de dípteros, tanto a nivel de la Comunidad Gallega, como de la Península Ibérica, con la finalidad de aumentar el conocimiento corológico y aportar una breve información ecológica que ayude a esclarecer el estatus de este grupo de insectos en dichas áreas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las capturas se han realizado mediante manga de barrido en múltiples localidades de las cuatro provincias gallegas (ver apartado de localidades). De todo el material colectado, varios miles de ejemplares, en este trabajo se presenta el estudio de una pequeña parte de él, en concreto 931 especímenes correspondientes a algunas de las familias de interés para el primer autor. Las recolecciones han sido efectuadas por el resto de autores de este

trabajo, miembros de la Asociación BIGA (Biodiversidad en Galicia): Juan José Pino Pérez, Rubén Pino Pérez y José Luis Camaño Portela.

El material ha sido identificado por el primer autor, salvo cuatro ejemplares, y se halla depositado mayoritariamente en la colección de Animalia de la Asociación BIGA (colección ABIGA, Cangas, Pontevedra), así como en la colección particular del primer autor (MC-T).

Fig. 1. Número de coordenada UTM 10x10 Km

* Autor para correspondencia: mcarlestolra@terra.es

LOCALIDADES

Las recolecciones se han realizado en las cuatro provincias gallegas en varias localidades de diversa ecología que se listan a continuación, indicando municipio, lugar, coordenada MGRS de 1 Km², altitud y hábitat. Para una localización más rápida y cómoda se han ordenado aquellas alfabéticamente dentro de su respectiva provincia y se indica el número de cuadrícula UTM 10 Km² que la contiene en el mapa de la Fig. 1.

A CORUÑA

- 1 - Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinas.
- 1 - Cedeira, Garita de Herbeira, 29TNJ8441, 610 m, monte bajo.
- 2 - Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ8239, 300 m, ripisilva.
- 3 - Padrón, Afoz, 29TNH2227, 17 m, campos junto al río.
- 4 - Padrón, Afoz, 29TNH2730, 20 m, campos junto al río.

LUGO

- 5 - A Fonsagrada, Praia da Pedra do Inferno, 29TPH 6172, 290 m, ripisilva.
- 6 - Baleira, Forneas, 29TPH4165, 630 m, ripisilva.
- 7 - Baleira, Mendreiras, 29TPH4475, 610 m, monte bajo, en inflorescencia de *Prunus* sp.
- 6 - Baleira, Vilares, 29TPH4068, 710 m, ripisilva.
- 8 - Becerreá, A Borquería, 29TPH5347, 430 m, campos junto a riachuelo.
- 9 - Castroverde, Castroverde, 29TPH3464, 490 m, bosque de *Quercus* sp.
- 10 - Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo.
- 8 - Cervantes, Vilachá, 29TPH5749, 400 m, ripisilva.
- 11 - Monforte de Lemos, As Barrioncas, 29TPH2212, 310 m, ripisilva.
- 12 - Navia de Suarna, Penamil, 29TPH5956, 320 m, ripisilva.
- 13 - O Incio, Monteagudo, 29TPH3621, 925 m, monte bajo de *Pterospartum tridentatum*.
- 13 - O Incio, Pena, 29TPH3422, 600 m, monte bajo.
- 14 - Palas de Rei, San Pedro de Meixide, 29TNH 8848, 420 m, bosque de *Quercus* sp. en río Pambre.
- 15 - Pantón, Paderne, 29TPH1509, 400 m, campos.
- 15 - Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos.
- 16 - Quiroga, Montefurado, 29TPG4794, 280 m, terreno despejado junto al río.
- 17 - Quiroga, paseo fluvial de Quiroga, 29TPH4203, 250 m, ripisilva.
- 16 - Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río.

OURENSE

- 18 - Blancos, Nocedo, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007.

- 19 - Carballeda de Valdeorras, Teixadal de Trevinca, 29TPG8381, 1580 m, monte bajo.
- 20 - Cea, Vilanfesta, 29TNH8712, 440 m, campos.
- 21 - Chandrexa de Queixa, Taboazas, 29TPG2876, 940 m, monte bajo.
- 22 - Entrimo, Bouzadrago, 29TNG7242, 420 m, monte bajo.
- 23 - Lobios, Albite, 29TNG8139, 720 m, monte bajo.
- 24 - Lobios, área recreativa de Prados, 29TNG8342, 700 m, bosque de *Alnus glutinosa* sobre el río.
- 25 - Lobios, Hervedo, 29TNG7535, 690 m, monte bajo.
- 26 - Lobios, Randín, 29TNG9040, 840 m, monte bajo.
- 25 - Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo.
- 23 - Lobios, Sernilla, 29TNG8737, 1120 m, monte bajo.
- 27 - Manzaneda, A Madroa, 29PG4884, 580 m, riachuelo en bosque de *Quercus* sp.
- 28 - Manzaneda, Chandoiro, 29TPG5087, 370 m, ripisilva.
- 29 - Montederramo, área recreativa, 29TPG2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*.
- 30 - Oimbra, Rabal, 29TPG3034, 370 m, campos junto al río.
- 31 - Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, ripisilva.
- 31 - Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, sotto de castaños.
- 27 - Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río.
- 32 - Pontedevea, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva.
- 33 - Porqueira, A Veiga, 29TNG9354, 620 m, campos cerca del río.
- 33 - Porqueira, Ponte Liñares, 29TNG9252, 620 m, campos cerca del río.
- 32 - Quintela de Leirado, Leirado, 29TNG7465, 315 m, ripisilva.
- 33 - Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente.
- 34 - Rubiá, Oulego, 29TPH7008, 890 m, roquedos calizos.
- 35 - Verín, Monte Maior, 29TPG3241, 630 m, monte bajo.
- 36 - Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva.
- 37 - Vilariño de Conso, Embalse de Cenza, 29TPG 4474, 1380 m, monte bajo de *Erica* sp.

PONTEVEDRA

- 38 - A Cañiza, Deva, 29TNG5978, 700 m, campos junto al río.
- 39 - Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva.
- 40 - Agolada, O Marquesado, 29TNH7243, 260 m, campos.
- 39 - Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos.
- 41 - A Lama, Serra do Suido, 29TNG5487, 1000 m, turbera.
- 42 - A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*.
- 43 - Cangas, Ermelo, 29TNG1983, 430 m, bosque de *Quercus robur*.

- 44 - Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 20 m, finca con frutales.
 44 - Cangas, Praia do Medio, 29TNG1777, 10 m, laguna tras la playa.
 44 - Cangas, San Roque, 29TNG1778, 50 m, finca con frutales.
 45 - Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva.
 46 - Forcarei, Mosteiro de Acibeiro, 29TNH5818, 800 m, campos.
 47 - Forcarei, Serra do Candán, 29TNH6018, 870 m, monte bajo.
 48 - Mondariz, Foxaco, 29TNG4677, 75 m, ripisilva.
 49 - Ponte Caldelas, Ponte Caldelas, 29TNG4293, 300 m, ripisilva.
 50 - Pontearreas, Abelleira, 29TNG4068, 40 m, ripisilva.
 50 - Pontearreas, Ganade, 29TNG4066, 60 m, ripisilva.
 50 - Pontearreas, Pontearreas, 29TNG4067, 30 m, ripisilva.
 51 - Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva.
 52 - Tomiño, Escampados, 29TNG2851, 15 m, campos junto al río.
 53 - Tomiño, Lago, 29TNG2045, 10 m, campos cerca del río.
 53 - Tomiño, O Pazo, 29TNG2045, 15 m, campos junto al río.
 52 - Tui, Bouzabalada, 29TNG2852, 30 m, campos junto al río.
 54 - Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río.
 55 - Vigo, Eifonso, 29TNG2670, 280 m, ripisilva.
 56 - Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo.
 56 - Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, pinar.

RESULTADOS

En cada cita se indican la provincia, el municipio, el lugar, la coordenada UTM (de 1 km² de precisión en sistema MGRS), la altitud, el hábitat, los recolectores (si no se indica nada, José Luis Camaño por defecto), la fecha (día-mes-año) y el número de orden del tubo contenedor en la colección ABIGA (colección de Animalia de la Asociación BIGA). En cada tubo hay uno o varios ejemplares en alcohol etílico al 70% y para cada uno de ellos se indica la proporción de sexos separados por una barra inclinada / (machos/hembras).

Para la ordenación taxonómica de las familias se ha seguido el catálogo de CARLES-TOLRÁ HJORTH-ANDERSEN, 2002.

ANISOPODIDAE

Sylvicola cinctus (Fabricius, 1787)

- A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13087 1/0, ABIGA 13197 0/1, ABIGA 13191 1/0, ABIGA 13213 0/1.
 Lugo, Baleira, Vilares, 29TPH4068, 710 m, ripisilva, 10-III-2007, ABIGA 13661 0/1, ABIGA 13669 0/1.
 Lugo, O Incio, Pena, 29TPH3422, 549 m, soto de castaños, 5-IV-2007, ABIGA 7449 1/0.
 Lugo, Palas de Rei, San Pedro de Meixide, 29TNH8848, 420 m, bosque de *Quercus* sp. en río Pam-bre, 10-III-2007, ABIGA 13613 0/1.

Ourense, Entrimo, Bouzadrago, 29TNG7242, 420 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14818 1/0, ABIGA 14792 1/0, ABIGA 14827 1/0.

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14492 1/0, ABIGA 14500 1/0, ABIGA 14505 1/0, ABIGA 14518 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7966 0/1.

Pontevedra, Vigo, Eifonso, 29TNG2670, 280 m, ripisilva, 6-XI-2007, ABIGA 9063 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, pinar, 5-VII-2007, ABIGA 5708 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12575 0/1.

Sylvicola punctatus (Fabricius, 1787)

Pontevedra, A Lama, Serra do Suido, 29TNG5487, 1000 m, turbera, 7-IX-2007, ABIGA 6815 1/0.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6503 0/1, ABIGA 6581 0/1, ABIGA 6586 1/0, ABIGA 6623 1/0, ABIGA 6660 1/0, ABIGA 6691 0/1, ABIGA 6699 1/0.

Sylvicola zetterstedti (Edwards, 1923)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, bosque maduro caducifolio, 29-VII-2007, ABIGA 6056 1/0.

Esta especie estaba citada de varios países europeos, ahora se cita por primera vez de la Península Ibérica.

BIBIONIDAE

Bibio johannis (Linnaeus, 1767)

Lugo, Cervantes, Vilachá, 29TPH5749, 400 m, ripisilva, 11-III-2007, ABIGA 9688 1/0, ABIGA 9692 2/0, ABIGA 9707 1/0.

Lugo, Fonsagrada, Praia da Pedra do Inferno, 29TPH6172, 290 m, ripisilva, 11-III-2007, ABIGA 13216 4/0, ABIGA 13231 0/1.

Lugo, Palas de Rei, San Pedro de Meixide, 29TNH8848, 420 m, bosque de *Quercus* sp. en río Pam-bre, 10-III-2007, ABIGA 13618 1/0.

Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4794, 280 m, terreno despejado junto al río, 6-IV-2008, ABIGA 13953 1/0.

Ourense, Oimbra, Rabal, 29TPG3034, 370 m, campos junto al río, 1-III-2008, ABIGA 13868 1/0, ABIGA 13893 1/0.

Pontevedra, Pontearreas, Pontearreas, 29TNG4067, 30 m, ripisilva, 25-II-2007, ABIGA 5182 0/1.

Bibio lanigerus Meigen, 1818

Lugo, Monforte de Lemos, As Barrioncas, 29TPH 2212, 310 m, ripisilva, 5-IV-2007, ABIGA 7493 1/0, ABIGA 7512 1/0.

Lugo, O Incio, Monteagudo, 29TPH3621, 925 m, monte bajo de *Pterospartum tridentatum*, 5-IV-2007, ABIGA 12932 1/0.

Lugo, O Incio, Pena, 29TPH3422, 600 m, monte bajo, 5-IV-2007, ABIGA 12112 1/0.

Lugo, Palas de Rei, San Pedro de Meixide, 29TNH8848, 420 m, bosque de *Quercus* sp. en río Pam-bre, 10-III-2007, ABIGA 13618 3/0.

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13467 1/0.

Ourense, Oimbra, Rabal, 29TPG3034, 370 m, campos junto al río, 1-III-2008, ABIGA 13890 1/0.

Bibio marci (Linnaeus, 1758)

A Coruña, Cariño, Punta Robalceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinatas, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4656 1/0, ABIGA 4768 1/0, ABIGA 4672 1/0, ABIGA 4818 1/0.

Dilophus febrilis (Linnaeus, 1758)

Ourense, Pontedeira, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5253 0/1.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6927 1/0.

Dilophus minor Strobl, 1900

Ourense, Entrimo, Bouzadrago, 29TNG7242, 420 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14826 1/0.

Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH6018, 870 m, monte bajo, 5-VI-2007, ABIGA 7282 1/0, ABIGA 7293 1/0, ABIGA 7300 1/0, ABIGA 7318 1/0, ABIGA 7325 1/0.

Pontevedra, Mondariz, Foxaco, 29TNG4677, 75 m, ripisilva, 6-IV-2007, ABIGA 5776 1/0.

Dilophus tenuis Meigen, 1818

Ourense, Pontedeira, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5336 1/0.

Ourense, Verín, Monte Maior, 29TPG3241, 630 m, monte bajo, *J.L. Camaño, J. Pino*, 12-VI-2007, ABIGA 7052 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7941 1/0.

BLEPHARICERIDAE

Blepharicera fasciata (Westwood, 1842)

Ourense, Pontedeira, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5256 1/0.

Liponeura matris Zwick, 1982

Ourense, Lobios, Albite, 29TNG8139, 720 m, monte bajo, 4-V-2006, ABIGA 14717 1/0.

Captura muy interesante, pues es la primera de esta especie desde que se describió del sur de Francia, concretamente del norte de Carcassonne, en base a cuatro machos (ZWICK, 1982). Por lo tanto, se cita ahora por primera vez de la Península Ibérica.

BOLITOPHILIDAE

Bolitophila cinerea Meigen, 1818

Lugo, Baleira, Vilaes, 29TPH4068, 710, ripisilva, 10-III-2007, ABIGA 13627 1/0.

Bolitophila saundersii (Curtis, 1836)

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 12892 1/0.

Pontevedra, Pontearreas, Pontearreas, 29TNG4067, 30 m, ripisilva, 25-II-2007, ABIGA 5158 0/1.

DIXIDAE

Dixa nebulosa Meigen, 1830

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 12898 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8578 0/1.

Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de Cenza, 29TPG4474, 1380 m, monte bajo de *Erica* sp., 20-X-2007, ABIGA 8821 0/1.

Especie ampliamente repartida por Europa, que se cita ahora por primera vez de la Península Ibérica.

Dixa obsoleta Peus, 1934

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 12880 1/0.

Pontevedra, Vigo, Eifonso, 29TNG2670, 280 m, ripisilva, 6-XI-2007, ABIGA 9060 1/0 (*R. Wagner* det.), ABIGA 9071 1/0, ABIGA 9106 0/1, ABIGA 9108 1/0.

Esta especie estaba citada únicamente de Austria, Francia, Italia, Polonia y Suiza. Por lo tanto, se cita ahora por primera vez de la Península Ibérica.

Dixa puberula Loew, 1849

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 12856 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8781 1/0.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6552 0/1.

Pontevedra, Pontearreas, Pontearreas, 29TNG4067, 30 m, ripisilva, 25-II-2007, ABIGA 5157 0/1, ABIGA 5164 0/1, ABIGA 5177 0/1.

Dixella martinii (Peus, 1934)

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9214 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8595 0/1, ABIGA 8608 1/1, ABIGA 8609 0/1.

Ourense, Rubiá, Cobas, 29TPH7804, 440 m, monte bajo en sustrato calizo, 12-X-2007, ABIGA 8692 0/1.

THAUMALEIDAE

Thaumalea pyrenaica Vaillant, 1968

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13064 1/0.

Lugo, Baleira, Vilaes, 29TPH4068, 710 m, ripisilva, 10-III-2007, ABIGA 13625 0/1.

Thaumalea verralli Edwards, 1929

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13160 1/0, ABIGA 13180 1/0.

Lugo, Lugo, Bascuas, 29TPH2663, 500 m, ripisilva, 10-III-2007, 13555 1/0, ABIGA 13560 1/0.

ACROCERIDAE

Acrocera orbiculus (Fabricius, 1787)

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9605 0/1.

Ourense, Rubiá, Cobas, 29TPH7804, 440 m, monte bajo en sustrato calizo, 26-VII-2008, ABIGA 16994 1/0.

Género y especie nuevos para las provincias de Lugo y Ourense.

Cyrtus gibbus (Fabricius, 1794)

Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4462, 50 m, en finca rodeada de bosque autóctono, J. Pino, 18-VIII-2008, ABIGA 22926.

ATHERICIDAE

Familia nueva para la provincia de Pontevedra.

Ibis marginata (Fabricius, 1781)

Pontevedra, A Cañiza, Deva, 29TNG5978, 700 m, campos junto al río, 31-VII-2006, ABIGA 3441 1/0 ABIGA 3414 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

BOMBYLIIDAE

Anthrax anthrax (Schrank, 1781)

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9159 1/0.

Bombylius fimbriatus Meigen, 1820

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14525 1/0.

Ourense, O Barco de Valdeorras, montes sobre Xagoaza, 29TPH7201, 650 m, monte bajo, 6-IV-2008, ABIGA 13980 0/1.

Especie nueva para la provincia de Ourense.

Bombylius medius Linnaeus, 1758

Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4794, 280 m, terreno despejado junto al río, 6-IV-2008, ABIGA 13944 1/0.

Ourense, O Barco de Valdeorras, montes sobre Xagoaza, 29TPH7201, 650 m, monte bajo, 6-IV-2008, ABIGA 13967 1/0, ABIGA 13972 1/0, ABIGA 13984 1/0.

Género nuevo para la provincia de Lugo y especie nueva para las provincias de Lugo y Ourense.

Geron halteralis Wiedemann in Meigen, 1820

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8390 0/1.

Ourense, Carballeda de Valdeorras, Teixadal de Trevinca, 29TPG8381, 1580 m, monte bajo, J.L. Camaño, R. Pino, J. Pino, 8-VII-2006, ABIGA 3036 1/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)

Ourense, Verín, Monte Maior, 29TPG3241, 630 m, monte bajo, J.L. Camaño, J. Pino, 12-VI-2007, ABIGA 7055 0/1.

Género y especie nuevos para la provincia de Ourense.

Lomatia tysiophone Loew in Schiner, 1860

Ourense, Verín, Monte Maior, 29TPG3241, 630 m, monte bajo, J.L. Camaño, J. Pino, 12-VI-2007, ABIGA 7027 0/1, ABIGA 7067 1/0.

Phthiria conspicua Loew, 1846

Ourense, Chandrexa de Queixa, Taboazas, 29TPG 2876, 940 m, monte bajo, 5-X-2007, ABIGA 8439 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

MYTHICOMYIIDAE

Familia nueva para Galicia.

Glbellula sufflava Francois, 1969

Ourense, Rubiá, Cobas, 29TPH7804, 440 m, monte bajo en sustrato calizo, 26-VII-2008, ABIGA 16986 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

STRATIOMYIIDAE

Familia nueva para la provincia de Lugo.

Beris geniculata Curtis, 1830

Lugo, Becerreá, A Borquería, 29TPH5347, 430 m, campos junto a riachuelo, 28-VII-2007, ABIGA 5970 0/1.

Especie ampliamente repartida por Europa, que se cita ahora por primera vez de la Península Ibérica.

Chloromyia formosa (Scopoli, 1763)

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7936 1/0.

Pontevedra, Tomiño, Escampados, 29TNG2851, 15 m, campos junto al río, 3-VI-2007, ABIGA 5030 0/1, ABIGA 5032 1/0, ABIGA 5040 1/0.

Pontevedra, Tui, Caldeas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río, 16-V-2008, ABIGA 14990 1/0, ABIGA 15009 0/1, ABIGA 15040 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Chorisops nagatomii Rozkošn , 1979

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29T NJ8239, 300m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13174 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Chorisops tibialis (Meigen, 1820)

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9518 1/0, ABIGA 9565 1/0, ABIGA 9620 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Pachygaster leachii Curtis, 1824

Lugo, Pantón, Paderne, 29TPH1509, 400 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 13696 0/1.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9537 1/0.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 20 m, finca con frutales, 20-VIII-2007, ABIGA 5873 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

PHORIDAE

Conicera dauci (Meigen, 1830)

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12546 1/0, ABIGA 12574 1/0.

Conicera floricola Schmitz, 1938

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ 8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13082 1/0, 13113 1/0, ABIGA 13196 1/0.

Conicera similis (Haliday, 1833)

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7787 1/0.

Conicera tarsalis Schmitz, 1920

Ourense, Rubiá, Oulego, 29TPH7008, 890 m, roquedosos calizos, 1-III-2008, ABIGA 13811 1/0.

Diplonevra florescens (Turton, 1801)

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8393 1/0.

Pontevedra, Agolada, O Marquesado, 29TNH7243, 260 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 7621 1/0.

Diplonevra funebris (Meigen, 1830)

Pontevedra, Cangas, San Roque, 29TNG1778, 50 m, finca con frutales, 28-VIII-2007, ABIGA 7236 1/0.

Gymnophora arcuata (Meigen, 1830)

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300 m, terreno despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9178 0/1.

Phora atra (Meigen, 1804)

A Coruña, Padrón, Afoz, 29TNH2730, 20 m, campos junto al río, 2-VI-2007, ABIGA 5133 1/0.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12617 1/0.

Phora edentata Schmitz, 1920

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13370 1/0, ABIGA 13454 1/0, ABIGA 13497 1/0.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6936 1/0.

Triphleba antricola (Schmitz, 1918)

Lugo, Baleira, Mendreiras, 29TPH4475, 610 m, monte bajo, en inflorescencia de *Prunus* sp., 10-III-2007, ABIGA 12059 1/0, ABIGA 12064 1/0.

PLATYPEZIDAE

Familia nueva para Galicia.

Agathomyia antennata (Zetterstedt, 1819)

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 20 m, finca con frutales, 20-VIII-2007, ABIGA 5897 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Protoclythia modesta (Zetterstedt, 1844)

Pontevedra, Vigo, Eifonso, 29TNG2670, 280 m, ripisilva, 6-XI-2007, ABIGA 9096 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

SYRPHIDAE

Baccha elongata (Fabricius, 1775)

Lugo, Monforte de Lemos, As Barrioncas, 29TPH 2212, 310 m, ripisilva, 5-IV-2007, ABIGA 7511 1/0.

Ourense, Cea, Vilanfesta, 29TNH8712, 440 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 12765 0/1.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9509 0/1, ABIGA 9531 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, soto de castaños, 6-X-2007, ABIGA 8088 1/0.

Ourense, Quintela de Leirado, Leirado, 29TNG7465, 315 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5445 1/0.

Pontevedra, Agolada, Cristián, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6324 1/0, ABIGA 6473 1/0.

Chamaesyphus lusitanicus Mik, 1898

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8343 0/1.

Chrysotoxum intermedium (Meigen, 1822)

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300 m, terreno despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9256 0/1.

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8748 2/0.

Pontevedra, Agolada, O Marquesado, 29TNH7248, 260 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9030 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5384 1/0.

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9856 1/0.

Eristalis horticola (De Geer, 1776)

Pontevedra, Agolada, O Marquesado, 29TNH7248, 260 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 7631 1/0.

Eristalis nemorum (Linnaeus, 1758)

Pontevedra, Agolada, O Marquesado, 29TNH7248, 260 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 7686 1/0.

Eristalis similis (Fallén, 1817)

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13352 1/0.

Ourense, Oimbra, Rabal, 29TPG3034, 370 m, campos junto al río, 1-III-2008, ABIGA 13907 1/0.

Pontevedra, Ponte Caldelas, Ponte Caldelas, 29TNG 4293, 300 m, ripisilva, 1-IX-2007, ABIGA 6247 1/0.

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9974 0/1.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 20 m, finca con frutales, 20-VIII-2007, ABIGA 5884 1/0.

Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758)

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinas, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4829 0/1.

Lejogaster metallina (Fabricius, 1781)

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinas, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4815 1/0.

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)

A Coruña, Cedeira, Garita de Herbeira, 29TNJ8441, 610 m, monte bajo, 26-VII-2007, ABIGA 12144 0/1, ABIGA 12154 0/1.

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque viejo autóctono, 29-VII-2007, ABIGA 6170 0/1, ABIGA 6181 0/1, ABIGA 6199 1/0.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8230 0/1, ABIGA 8312 0/1.

Ourense, Blancos, Nocedo, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13332 1/0, ABIGA 13374 1/0, ABIGA 13380 1/0, ABIGA 13508 1/0.

Ourense, Cea, Vilanfa, 29TNH8712, 440 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 12763 1/0.

Ourense, Chandrea de Queixa, Taboazas, 29TPG 2876, 940 m, monte bajo, 5-X-2007, ABIGA 8428 0/1.

Ourense, Lobios, área recreativa de Prados, 29TNG 8342, 700 m, bosque de *Alnus glutinosa* sobre el río, 4-V-2008, ABIGA 14545 0/1, ABIGA 14588 0/1, ABIGA 14630 0/1.

Ourense, Lobios, Sernilla, 29TNG8737, 1120 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14647 1/0.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9542 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, terreno despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9259 0/1, ABIGA 9274 0/1.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7926 1/0.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6630 1/0.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9977 0/1.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5417 1/0.

Pontevedra, Ponte Caldelas, Ponte Caldelas, 29TNG 4293, 300 m, ripisilva, 1-IX-2007, ABIGA 6255 1/0.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6874 0/1.

Pontevedra, Tomiño, Escampados, 29TNG2851, 15 m, campos junto al río, 3-VI-2007, ABIGA 5026 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12691 1/0.

Meligramma cincta (Fallén, 1817)

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5414 1/0.

Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)

Ourense, Lobios, Albite, 29TNG8139, 720 m, monte bajo, 4-V-2006, ABIGA 14713 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-IV-2008, ABIGA 14138 1/0.

Neoascia annexa (Muller, 1776)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6185 1/0, ABIGA 6194 0/1.

Neoascia podagrica (Fabricius, 1775)

A Coruña, Padrón, Afoz, 29TNH2227, 17 m, campos junto al río, 2-VI-2007, ABIGA 7131 0/1.

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Betula alba*, 5-X-2007, ABIGA 12383 0/1.

Neoascia tenur (Harris, 1780)

A Coruña, Padrón, Afoz, 29TNH2227, 17 m, campos junto al río, 2-VI-2007, ABIGA 7124 1/0.

Paragus bicolor (Fabricius, 1794)

Ourense, Porqueira, A Veiga, 29TNG9354, 620 m, campos cerca del río, 17-V-2007, ABIGA 5950 1/0.

Paragus haemorrhous Meigen, 1822

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6100 1/0.

Paragus pecchiolii Rondani, 1857

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6183 1/0.

Paragus tibialis (Fallén, 1817)

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8246 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9173 1/0.

Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781)

Lugo, O Incio, Pena, 29TPH3422, 600 m, monte bajo, 5-IV-2007, ABIGA 12133 1/0.

Ourense, Manzaneda, Chandoiro, 29TPG5087, 370 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 8525 0/1.

Platycheirus clypeatus (Meigen, 1822)

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9821 0/1.

Platycheirus fulviventris (Macquart, 1829)

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8165 0/1.

Platycheirus podagratus (Zetterstedt, 1838)

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8318 1/0.

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12346 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8574 1/0.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9965 1/0.

Especie ampliamente repartida por Europa, que se cita ahora por primera vez de la Península Ibérica.

Platycheirus scutatus (Meigen, 1822)

Lugo, Monforte de Lemos, As Barrioncas, 29TPH 2212, 310 m, ripisilva, 5-IV-2007, ABIGA 7504 1/0

Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830)

Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río, 16-V-2008, ABIGA 15027 1/0.

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)

A Coruña, Cedeira, Garita de Herbeira, 29TNJ8441, 610 m, monte bajo, 26-VII-2007, ABIGA 12153 0/1.

Lugo, Castroverde, 29TPH3447064569, 490, bosque de *Quercus* sp., 10-III-2007, ABIGA 13525 0/1.

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6115 0/1, ABIGA 6182 0/1, ABIGA 6187 0/1, ABIGA 6188 1/0, ABIGA 6189 0/1, ABIGA 6198 1/0.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9570 0/1, ABIGA 9600 0/1.

Ourense, Blancos, Nocedo, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13400 0/1, ABIGA 13468 0/1.

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14480 1/0.

Ourense, Oimbra, Rabal, 29TPG3034, 370 m, campos junto al río, 1-III-2008, ABIGA 13882 0/1.

Ourense, Pontedeira, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5235 1/0, ABIGA 5246 1/0.

Ourense, Verín, Monte Maior, 29TPG3241, 630 m, monte bajo, *J. Pino*, 12-VI-2007, ABIGA 7048 0/1.

Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de Ceniza, 29TPG4474, 1380 m, monte bajo de *Erica* sp., 20-X-2007, ABIGA 8845 1/0

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6474 0/1.

Pontevedra, Agolada, O Marquesado, 29TNH7243, 260 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 7606 0/1, ABIGA 7616 0/1, ABIGA 7624 1/0, ABIGA 7683 0/1.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9897 0/1, ABIGA 9996 1/0.

Pontevedra, Tomiño, Lago, 29TNG2045, 10 m, campos cerca del río, 7-IV-2007, ABIGA 9408 0/1.

Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río, 16-V-2008, ABIGA 15013 0/1, ABIGA 15034 1/0, ABIGA 15047 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12645 0/1, ABIGA 12656 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, pinar, 23-VII-2007, ABIGA 12946 1/0.

Sphagina limbipennis Strobl, 1909

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5403 0/1, ABIGA 5404 0/1, ABIGA 5430 1/0, ABIGA 5472 1/0.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12683 1/0.

Syrretta pipiens (Linnaeus, 1758)

Ourense, Manzaneda, Chandoiro, 29TPG5087, 370 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 8504 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9237 0/1, ABIGA 9253 0/1.

Pontevedra, Tomiño, Lago, 29TNG2045, 10 m, campos cerca del río, 7-IV-2007, ABIGA 9434 1/0.

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6359 0/1.

Xanthandrus comtus (Harris, 1780)

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9789 1/0.

ASTEIDAE

Familia nueva para Galicia.

Asteia amoena Meigen, 1830

Lugo, Baleira, Mendreiras, 29TPH4475, 610, monte bajo, en inflorescencia de *Prunus* sp., 10-III-2007, ABIGA 12022 2/2, ABIGA 12069 0/1.

Ourense, Manzaneda, A Madroa, 29PG4884, 580 m, riachuelo en bosque de *Quercus* sp., 5-IV-2008, ABIGA 14003 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8764 1/0.

Ourense, Porqueira, Ponte Liñares, 29TNG9252, 620 m, campos cerca del río, 17-V-2007, ABIGA 12450 0/1, ABIGA 12482 0/1

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7843 1/0.

Pontevedra, Cangas, Praia do Medio, 29TNG1777, 10 m, laguna tras la playa, 26-VIII-2007, ABIGA 7188 1/0.

Pontevedra, Tomiño, Lago, 29TNG2045, 10 m, campos cerca del río, 7-IV-2007, ABIGA 7483 1/0, ABIGA 9423 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12650 1/0, ABIGA 12698 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Leiomyza dudai Sabrosky, 1956

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8128 0/1.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7878 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

CAMPICHOETIDAE

Familia nueva para Galicia.

Campichoeta grandiloba McAlpine, 1962

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9529 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

CARNIDAE

Familia nueva para Galicia.

Meoneura glaberrima Becker, 1910

Pontevedra, A Lama, Serra do Suido, 29TNG5487, 1000 m, turbera, 7-IX-2007, ABIGA 6748 1/0

Género y especie nuevos para Galicia.

Meoneura triangularis Collin, 1930

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14538 1/0.

Especie nueva para Galicia.

CHAMAEMYIIDAE

Familia nueva para Galicia.

Chamaemyia flavicornis (Strobl, 1902)

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ 8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13127 1/0, ABIGA 13156 1/0.

Pontevedra, Agolada, O Marquesado, 29TNH7243, 260 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 7601 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12616 1/0, ABIGA 12677 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Chamaemyia geniculata (Haliday, 1838)

Ourense, Blancos, Nocedo, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13338 1/0.

Ourense, Lobios, área recreativa de Prados, 29TNG 8342, 700 m, bosque de *Alnus glutinosa* sobre el río, 4-V-2008, ABIGA 14568 1/0, ABIGA 14576 1/0, ABIGA 14627 1/0, ABIGA 14637 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Chamaemyia juncorum (Fallén, 1823)

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinas, *J. Pino*, *R. Pino*, *J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4826 1/0, ABIGA 4827 0/1.

Ourense, Lobios, Albite, 29TNG8139, 720 m, monte bajo, 4-V-2006, ABIGA 14696 0/1.

Ourense, Manzaneda, Chandoiro, 29TPG5087, 370 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 8554 1/0.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6605 1/0.

Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH6018, 870 m, monte bajo, 5-VI-2007, ABIGA 7291 0/1.

Especie nueva para Galicia.

Chamaemyia polystigma (Meigen, 1830)

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinas, *J. Pino*, *R. Pino*, *J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4664 1/0, ABIGA 4710 1/0, ABIGA 4719 1/0, ABIGA 4799 0/1, ABIGA 4816 0/1, ABIGA 4821 1/0, ABIGA 4879 1/0, ABIGA 22928 0/1.

A Coruña, Padrón, Afoz, 29TNH2227, 17 m, campos junto al río, 2-VI-2007, ABIGA 7116 0/1, ABIGA 7128 0/1.

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6196 0/1.

Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4794, 280, terreno despejado junto al río, 6-IV-2008, ABIGA 13958 1/0.

Lugo, Quiroga, Paseo fluvial de Quiroga, 29TPH 4203, 250 m, ripisilva, 6-IV-2008, ABIGA 14174 0/1.

Ourense, Entrimo, Bouzadrago, 29TNG7242, 420 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14823 0/1.

Ourense, Lobios, Hervedo, 29TNG7535, 690 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14873 0/1.

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14502 0/1.

Ourense, Manzaneda, A Madroa, 29PG4884, 580 m, riachuelo en bosque de *Quercus* sp., 5-IV-2008, ABIGA 14008 0/1, ABIGA 14054 0/1, ABIGA 14069 0/1, ABIGA 14073 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, soto de castaños, 6-X-2007, ABIGA 8062 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-IV-2008, ABIGA 14119 0/1, ABIGA 14140 0/1.

Ourense, Pontedeira, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5265 0/1.

Ourense, Quintela de Leirado, Leirado, 29TNG7465, 315 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5564 0/1.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9857 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12577 0/1, ABIGA 12595 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, pinar, 23-VII-2007, ABIGA 12945 0/1.

Especie nueva para Galicia.

Parochthiphila coronata (Loew, 1858)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6136 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

CHLOROPIDAE

Camarota curvipennis (Latreille, 1805)

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7825 0/1.

COELOPIDAE

Coelopa frigida (Fabricius, 1805)

Pontevedra, Vigo, Eifonso, 29TNG2670, 280 m, ripisilva, 6-XI-2007, ABIGA 9126 1/0.

CONOPIDAE

Conops vesicularis Linnaeus, 1761

Ourense, Lobios, Sernilla, 29TNG8737, 1120 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14662 0/1, *J.-H. Stuke* det.

Especie nueva para Galicia.

Leopoldius coronatus (Rondani, 1857)

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12586 0/1.

Género nuevo para Galicia. Especie ampliamente repartida por Europa. En la Península Ibérica se había citado de Portugal y Andorra, por lo que ahora se cita por primera vez de España.

DIASTATIDAE

Familia nueva para Galicia.

Diastata adusta Meigen, 1830

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8584 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Diastata costata Meigen, 1830

Ourense, Manzaneda, A Madroa, 29PG4884, 580 m, riachuelo en bosque de *Quercus* sp., 5-IV-2008, ABIGA 14017 0/1.

Especie ampliamente repartida por Europa. En la Península Ibérica se había citado de Portugal y Andorra, por lo que ahora se cita por primera vez de España.

Diastata fuscata (Fallén, 1823)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6177 0/1.

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12255 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, soto de castaños, 6-X-2007, ABIGA 12891 1/0, ABIGA 12893 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8712 1/0.

Pontevedra, Pontearreas, Abelleira, 29TNG4068, 40 m, ripisilva, 19-X-2007, ABIGA 8937 1/0.

Especie nueva para Galicia.

DROSOPHILIDAE

Amiota alboguttata (Wahlberg, 1839)

Ourense, Manzaneda, Chandoiro, 29TPG5087, 370 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 8510 1/0, ABIGA 8542 1/0.

Leucophenga maculata (Dufour, 1839)

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5439 1/0

Phortica variegata (Fallén, 1823)

Lugo, Baleira, Vilares, 29TPH4068, 710 m, ripisilva, 10-III-2007, ABIGA 13659 1/0, ABIGA 13669 1/0.

Lugo, Castroverde, Castroverde, 29TPH3464, 490 m, bosque de *Quercus* sp., 10-III-2007, ABIGA 13535 1/0.

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6090 1/0.

Lugo, Cervantes, Vilachá, 29TPH5749, 400 m, ripisilva, 11-III-2007, ABIGA 9687 1/0, ABIGA 9689 1/0, ABIGA 9712 1/0.

Lugo, Pantón, Paderne, 29TPH1509, 400 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 13711 1/0, ABIGA 13720 1/0.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9602 1/0.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8132 0/1, ABIGA 8208 0/1, ABIGA 8335 1/0.

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13486 1/0.

Ourense, Manzaneda, A Madroa, 29PG4884, 580 m, riachuelo en bosque de *Quercus* sp., 5-IV-2008, ABIGA 14064 5/0.

Ourense, Manzaneda, Chandoiro, 29TPG5087, 370 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 8518 1/0, ABIGA 8540 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, soto de castaños, 6-X-2007, ABIGA 8095 1/1, ABIGA 12884 0/1, ABIGA 12927 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-IV-2008, ABIGA 14083 1/0, ABIGA 14114 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9145 1/0, ABIGA 9223 0/1, ABIGA 9226 1/0, ABIGA 9322 1/0.

Ourense, Rubiá, Oulego, 29TPH7008, 890 m, roquedos calizos, 1-III-2008, ABIGA 13801 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7929 1/0.

Scaptomyza graminum (Fallén, 1823)

Lugo, Palas de Rei, San Pedro de Meixide, 29TNH8848, 420 m, bosque de *Quercus* sp. en río Pam-bre, 10-III-2007, ABIGA 13605 0/1.

Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4794, 280, terreno despejado junto al río, 6-IV-2008, ABIGA 13950 0/1.

Lugo, Quiroga, Paseo fluvial de Quiroga, 29TPH 4203, 250 m, ripisilva, 6-IV-2008, ABIGA 14211 0/1.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8326 0/1.

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14482 1/0, ABIGA 14498 1/0, ABIGA 14509 1/0.

Ourense, Lobios, Sernilla, 29TNG8737, 1120 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14664 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8572 0/1, ABIGA 8707 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-IV-2008, ABIGA 14126 1/1, ABIGA 14141 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7820 0/1, ABIGA 7874 0/1

Pontevedra, A Lama, Serra do Suido, 29TNG5487, 1000 m, turbera, 7-IX-2007, ABIGA 6747 1/0.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6480 1/0, ABIGA 6675 0/1.

Scaptomyza pallida (Zetterstedt, 1847)

Lugo, Becerreá, A Borquería, 29TPH5347, 430 m, campos junto a riachuelo, 28-VII-2007, ABIGA 5987 0/1.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8147 1/0, ABIGA 8179 1/0, ABIGA 8217 0/1, ABIGA 8268 1/0, ABIGA 8285 1/0, ABIGA 8340 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, soto de castaños, 6-X-2007, ABIGA 12860 1/0.

Ourense, Porqueira, Ponte Liñares, 29TNG9252, 620 m, campos cerca del río, 17-V-2007, ABIGA 12534 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7789 1/0.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6647 1/0.

Pontevedra, Agolada, O Marquesado, 29TNH7243, 260 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9037 1/0

Pontevedra, Cangas, San Roque, 29TNG1778, 50 m, finca con frutales, 28-VIII-2007, ABIGA 7252 1/0, ABIGA 7269 1/0.

DRYOMYZIDAE

Familia nueva para la provincia de Pontevedra.

Dryomyza flaveola (Fabricius, 1794)

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5365 1/0, ABIGA 5485 1/0.

Género y especie nuevos para la provincia de Pontevedra.

EPHYDRIDAE

Ochthera manicata (Fabricius, 1794)

Pontevedra, A Lama, Serra do Suido, 29TNG5487, 1000 m, turbera, 7-IX-2007, ABIGA 6861 1/0.

HELEOMYZIDAE

Familia nueva para la provincia de Pontevedra.

Heleomyza captiosa (Gorodkov, 1962)

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9729 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Oecothea fenestralis (Fallén, 1820)

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7812 0/1.

Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH6018, 870 m, monte bajo, 5-VI-2007, ABIGA 7306 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Suillia affinis (Meigen, 1830)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6109 1/0.

Ourense, Entrimo, Bouzadrago, 29TNG7242, 420 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14828 1/0.

Pontevedra, Pontearreas, Abelleira, 29TNG4068, 40 m, ripisilva, 19-X-2007, ABIGA 8965 1/0.

Pontevedra, Pontearreas, Pontearreas, 29TNG4067, 30 m, ripisilva, 25-II-2007, ABIGA 5161 0/1.

Pontevedra, Tomiño, Escampados, 29TNG2851, 15 m, campos junto al río, 3-VI-2007, ABIGA 5055 0/1, ABIGA 5058 1/0.

Especie nueva para la provincia de Pontevedra.

Suillia bicolor (Zetterstedt, 1838)

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13480 1/0.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6379 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5387 0/1.

Especie nueva para la provincia de Pontevedra.

Suillia flavifrons (Zetterstedt, 1838)

Lugo, O Incio, Pena, 29TPH3422, 600 m, monte bajo, 5-IV-2007, ABIGA 7454 1/0.

Especie citada de varios países europeos, que se cita ahora por primera vez de la Península Ibérica.

Suillia similis (Meigen, 1838)

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8382 1/0.

Ourense, Chandrexa de Queixa, Taboazas, 29TPG 2876, 940 m, monte bajo, 5-X-2007, ABIGA 8436 0/1, ABIGA 8465 0/1.

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12167 1/0, ABIGA 12273 1/0, ABIGA 12275 1/0, ABIGA 12314 0/1, ABIGA 12334 1/0, ABIGA 12360 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, soto de castaños, 6-X-2007, ABIGA 8048 1/0, ABIGA

12862 1/0, ABIGA 12883 1/0, ABIGA 12901 0/1, ABIGA 12914 1/0.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6311 1/0, ABIGA 6471 0/1.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 10 m, finca con frutales, 26-IV-2008, ABIGA 14329 1/0.

Especie nueva para la provincia de Pontevedra.

Suillia variegata (Loew, 1862)

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7940 0/1.

Especie nueva para la provincia de Ourense.

Tephrochlamys rufiventris (Meigen, 1830)

Lugo, Palas de Rei, San Pedro de Meixide, 29TNH8848, 420 m, bosque de *Quercus* sp. en río Pambré, 10-III-2007, ABIGA 13591 1/0.

Género y especie nuevos para la provincia de Lugo.

LAUXANIIDAE

Calliopum aeneum (Fallén, 1820)

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13317 1/0, ABIGA 13344 0/1.

Ourense, Lobios, área recreativa de Prados, 29TNG8342, 700 m, bosque de *Alnus glutinosa* sobre el río, 4-V-2008, ABIGA 14548 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Pereiro, 29TPG4469, 600 m, soto de castaños, 6-X-2007, ABIGA 8087 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9268 0/1, ABIGA 9307 1/0.

Ourense, Pontedevea, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5233 1/0.

Especie nueva para la provincia de Ourense.

Calliopum simillimum (Collin, 1933)

Ourense, Pontedevea, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5305 0/1.

Especie nueva para la provincia de Ourense.

Homoneura mediospinosa Merz, 2003

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5492 1/0.

Pontevedra, Ponte Caldelas, Ponte Caldelas, 29TNG 4293, 300 m, ripisilva, 1-IX-2007, ABIGA 6259 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Lyciella platycephala (Loew, 1847)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6175 0/1, ABIGA 6179 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5350 1/0, ABIGA 5364 0/1, ABIGA 5383 0/1, ABIGA 5388 1/0, ABIGA 5405 1/0, ABIGA 5436 1/0, ABIGA 5443 1/0, ABIGA 5453 0/1, ABIGA 5454 0/1, ABIGA 5463 1/0, ABIGA 5465 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Lyciella rorida (Fallén, 1820)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6130 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Minettia biseriata (Loew, 1847)

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8405 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8591 1/0.

Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río, 16-V-2008, ABIGA 14984 1/0

Género nuevo para las provincias de Ourense y Pontevedra y especie nueva para Galicia.

Minettia fasciata (Fallén, 1826)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6038 0/1.

Lugo, Pantón, Paderne, 29TPH1509, 400 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 13725 1/0.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9527 1/0, ABIGA 9585 1/0.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9855 0/1.

Pontevedra, Cangas, San Roque, 29TNG1778, 50 m, finca con frutales, 28-VIII-2007, ABIGA 7264 0/1.

Pontevedra, Ponte Caldelas, Ponte Caldelas, 29TNG 4293, 300 m, ripisilva, 1-IX-2007, ABIGA 6284 0/1.

Pontevedra, Tomiño, Escampados, 29TNG2851, 15 m, campos junto al río, 3-VI-2007, ABIGA 4940 0/1, ABIGA 4967 1/0, ABIGA 4984 1/0.

Pontevedra, Tomiño, O Pazo, 29TNG2045, 15 m, campos junto al río, 3-VI-2007, ABIGA 4924 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12601 1/0, ABIGA 12639 1/0, ABIGA 12704 0/1.

Especie nueva para la provincia de Pontevedra.

Minettia flaviventris (Costa, 1844)

Pontevedra, Ponte Caldelas, Ponte Caldelas, 29TNG4293, 300 m, ripisilva, 1-IX-2007, ABIGA 6300 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Minettia inusta (Meigen, 1826)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6028 1/0, ABIGA 6031 0/1, ABIGA 6033 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9196 0/1, ABIGA 9283 0/1.

Especie nueva para la provincia de Ourense.

Minettia longiseta (Loew, 1847)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6099 0/1.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9524 1/0.

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13450 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9340 1/0, ABIGA 9360 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7899 0/1.

Especie nueva para la provincia de Ourense.

Peplomyza litura (Meigen, 1826)

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ 8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13203 1/0.

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6053 1/0, ABIGA 6061 0/1.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9631 0/1.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6369 1/0.

Pontevedra, Ponte Caldelas, Ponte Caldelas, 29TNG 4293, 300 m, ripisilva, 1-IX-2007, ABIGA 6229 0/1, ABIGA 6239 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Sapromyza sexpunctata Meigen, 1826

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ 8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13057 0/1.

Especie nueva para Galicia.

Sapromyza tuberculosa Becker, 1895

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8145 0/1.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6493 0/1.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 10 m, finca con frutales, 26-IV-2008, ABIGA 14342 2/1.

Especie nueva para Galicia.

Sapromyzosoma laevatrispina (Carles-Tolrá, 1992)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6048 1/0, ABIGA 6145 1/0.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, pinar, 23-VII-2007, ABIGA 12952 1/0.

Especie nueva para la provincia de Pontevedra.

LONCHAEIDAE

Familia nueva para Galicia.

Protearomyia nigra (Meigen, 1826)

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13325 1/0.

Ourense, Pontedeira, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5239 0/1, ABIGA 5290 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5399 1/0, ABIGA 5487 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Setisquamalonchaea fumosa (Egger, 1862)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6066 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Silba adipata McAlpine, 1956

Pontevedra, Cangas, San Roque, 29TNG1778, 50 m, finca con frutales, 28-VIII-2007, ABIGA 7258 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

MICROPEZIDAE

Micropeza lateralis Meigen, 1826

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9138 0/1.

Especie nueva para la provincia de Ourense.

Neria cibaria (Linnaeus, 1761)

Lugo, Castroverde, Castroverde, 29TPH3464, 490 m, bosque de *Quercus* sp., 10-III-2007, ABIGA 13538 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

OPOMYZIDAE

Geomyza balachowskyi Mesnil, 1934

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6389 0/1.

Género nuevo para la provincia de Pontevedra y especie nueva para Galicia.

Geomyza martineki Drake, 1992

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6067 0/1.

Especie ampliamente repartida por Europa, que se cita ahora por primera vez de la Península Ibérica.

Geomyza nartshukae Carles-Tolrá, 1993

Pontevedra, Agolada, O Marquesado, 29TNH7243, 260 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 7677 0/1.

Especie nueva para Galicia.

Geomyza tripunctata Fallén, 1823

A Coruña, Cariño, Punta Robalceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinas, *J. Pino*, *R. Pino*, *J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4833 1/0, ABIGA 4880 1/0.

A Coruña, Padrón, Afoz, 29TNH2730, 20 m, campos junto al río, 27-IV-2008, ABIGA 14352 0/1.

Lugo, Cervantes, Vilachá, 29TPH5749, 400 m, ripisilva, 11-III-2007, ABIGA 9705 1/0, ABIGA 9715 0/1.

Lugo, Fonsagrada, Praia da Pedra do Inferno, 29TPH 6172, 290, ripisilva, 11-III-2007, ABIGA 13224 1/0, ABIGA 13230 0/1, ABIGA 13235 0/1.

Lugo, Navia de Suarna, Penamil, 29TPH5956, 320 m, ripisilva, 11-III-2007, ABIGA 9679 1/1.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8180 1/0, ABIGA 8355 1/0.

Ourense, Cea, Vilanfesta, 29TNH8712, 440 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 12737 1/0.

Ourense, Lobios, área recreativa de Prados, 29TNG 8342, 700 m, bosque de *Alnus glutinosa* sobre el río, 4-V-2008, ABIGA 14567 1/0.

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14418 1/0, ABIGA 14432 1/0, ABIGA 14455 1/0, ABIGA 14473 1/0, ABIGA 14531 1/0, ABIGA 14537 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9177 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8742 0/1.

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9773 0/1, ABIGA 9788 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7956 0/1.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6476 0/1.

Pontevedra, Mondariz, Foxaco, 29TNG4677, 75 m, ripisilva, 6-IV-2007, ABIGA 12990 1/0, ABIGA 7350 1/0.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6921 0/1, ABIGA 6961 0/1, ABIGA 6978 0/1.

Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río, 16-V-2008, ABIGA 14982 0/1.

Especie nueva para las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

Opomyza florum (Fabricius, 1794)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6074 1/0.

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13415 0/1.

Género nuevo para la provincia de Ourense y especie nueva para Galicia.

Opomyza germinationis (Linnaeus, 1758)

Ourense, Chandrexa de Queixa, Taboazas, 29TPG 2876, 940 m, monte bajo, 5-X-2007, ABIGA 8427 0/1.

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12288 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9403 0/1

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8588 0/1, ABIGA 8704 1/0

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6325 0/1, ABIGA 6354 1/0, ABIGA 6436 0/1, ABIGA 6469 0/1.

Pontevedra, Forcarei, Mosteiro de Acibeiro, 29TNH 5818, 800 m, campos, 5-VI-2007, ABIGA 9442 0/1.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6981 0/1.

Especie nueva para las provincias de Ourense y Pontevedra.

Opomyza petrei Mesnil, 1934

Ourense, Chandrexa de Queixa, Taboazas, 29TPG 2876, 940 m, monte bajo, 5-X-2007, ABIGA 8444 0/1.

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12296 0/1, ABIGA 12297 0/1.

Pontevedra, Forcarei, Mosteiro de Acibeiro, 29TNH 5818, 800 m, campos, 5-VI-2007, ABIGA 9474 1/0.

Especie nueva para Galicia.

PALLOPTERIDAE

Familia nueva para Galicia.

Paloptera scutellata (Macquart, 1835)

Ourense, Chandrexa de Queixa, Taboazas, 29TPG 2876, 940 m, monte bajo, 5-X-2007, ABIGA 8445 1/0.

Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de Cenza, 29TPG4474, 1380 m, monte bajo de *Erica* sp., 6-X-2007, ABIGA 13014 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Toxoneura muliebris (Harris, 1780)

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12406 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

PTOPHILIDAE

Familia nueva para Galicia.

Prochyliza nigrimana (Meigen, 1826)

Ourense, Lobios, Albite, 29TNG8139, 720 m, monte bajo, 4-V-2006, ABIGA 14687 1/0.

Pontevedra, A Lama, Serra do Suido, 29TNG5487, 1000 m, turbera, 7-IX-2007, ABIGA 6770 0/1, ABIGA 6819 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Protophila latipes (Meigen, 1838)

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6086 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

PLATYSTOMATIDAE

Familia nueva para Galicia.

Rivellia syngenesiae (Fabricius, 1781)

A Coruña, Padrón, Afoz, 29TNH2227, 17 m, campos junto río, 2-VI-2007, ABIGA 7094 1/0, ABIGA 7143 1/0.

A Coruña, Padrón, Afoz, 29TNH2730, 20 m, campos junto al río, 27-IV-2008, ABIGA 14348 1/0.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9514 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9213 0/1.

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9719 0/1.

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13484 1/0.

Pontevedra, Cangas, Ermelo, 29TNG1983, 430 m, bosque de *Quercus robur*, 24-IV-2008, ABIGA 14300 0/1.

Pontevedra, Cangas, Praia do Medio, 29TNG1777, 10 m, laguna tras la playa, 26-VIII-2007, ABIGA 7193 1/0, ABIGA 7196 1/0.

Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río, 16-V-2008, ABIGA 15006 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

PSILIDAE

Familia nueva para Galicia.

Chamaepsila persimilis (Wakerley, 1959)

Ourense, Pontedeve, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5308 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Chamaepsila sardoa (Rondani, 1876)

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9330 0/1.

Especie nueva para Galicia.

SCIOMYZIDAE

Ditaeniella grisescens (Meigen, 1830)

Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río, 16-V-2008, ABIGA 14993 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Euthycera chaerophylli (Fabricius, 1798)

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6322 1/0.

Pontevedra, Pontearreas, Abelleira, 29TNG4068, 40 m, ripisilva, 19-X-2007, ABIGA 8943 0/1.

Especie nueva para la provincia de Pontevedra.

Ilione trifaria (Loew, 1847)

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8262 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Pherbellia cinerella (Fallén, 1820)

A Coruña, Cedeira, Garita de Herbeira, 29TNJ8441, 610 m, monte bajo, 26-VII-2007, ABIGA 12155 1/0.

A Coruña, Padrón, Afoz, 29TNH2730, 20 m, campos junto al río, 27-IV-2008, ABIGA 14378 1/0.

Ourense, Entrimo, Bouzadrago, 29TNG7242, 420 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14801 0/1.

Ourense, Lobios, área recreativa de Prados, 29TNG8342, 700 m, bosque de *Alnus glutinosa* sobre el río, 4-V-2008, ABIGA 14547 0/1, ABIGA 14639 1/0.

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14407 1/0.

Ourense, Porqueira, A Veiga, 29TNG9354, 620 m, campos cerca del río, 17-V-2007, ABIGA 5924 1/0.

Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de Cenza, 29TPG4474, 1380 m, monte bajo de *Erica* sp., 6-X-2007, ABIGA 13006 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12598 0/1.

Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río, 16-V-2008, ABIGA 15035 0/1.

Género y especie nuevos para la provincia de Pontevedra.

Pherbellia ventralis (Fallén, 1820)

Lugo, Fonsagrada, Praia da Pedra do Inferno, 29TPH 6172, 290, ripisilva, 11-III-2007, ABIGA 13228 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Tetanocera arrogans Meigen, 1830

Pontevedra, Cangas, Praia do Medio, 29TNG1777, 10 m, laguna tras la playa, 26-VIII-2007, ABIGA 7214 1/0.

Género nuevo para la provincia de Pontevedra y especie nueva para Galicia.

SPHAEROCERIDAE

Borborillus vitripennis (Meigen, 1830)

Pontevedra, Cangas, Ermelo, 29TNG1983, 430 m,

bosque de *Quercus robur*, 24-IV-2008, ABIGA 14308 1/0.
Género y especie nuevos para Galicia.

Coproica ferruginata (Stenhammar, 1855)

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14395 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Coproica hirticula Collin, 1956

Ourense, Porqueira, A Veiga, 29TNG9354, 620 m, campos cerca del río, 17-V-2007, ABIGA 13302 0/1.

Pontevedra, Mondariz, Foxaco, 29TNG4677, 75 m, ripisilva, 6-IV-2007, ABIGA 12997 0/1.

Especie nueva para Galicia.

Coproica lugubris (Haliday, 1836)

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9960 0/1, ABIGA 9971 1/0, ABIGA 9975 0/1.

Especie nueva para Galicia.

Copromyza equina Fallén, 1820

Pontevedra, A Lama, Serra do Suido, 29TNG5487, 1000 m, turbera, 7-IX-2007, ABIGA 6767 0/1.

Pontevedra, Cangas, Ermelo, 29TNG1983, 430 m, bosque de *Quercus robur*, 24-IV-2008, ABIGA 14290 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Copromyza nigrina (Gimmerthal, 1847)

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ 8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13086 0/1.

Lugo, Baleira, Mendreiras, 29TPH4475, 610, monte bajo, en inflorescencia de *Prunus* sp., 10-III-2007, ABIGA 12019 0/1.

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14412 1/0.

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9755 1/0, ABIGA 9769 1/0.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6512 1/0, ABIGA 6527 1/0, ABIGA 6615 1/0, ABIGA 6625 1/0, ABIGA 6638 1/0.

Pontevedra, A Lama, Serra do Suido, 29TNG5487, 1000 m, turbera, 7-IX-2007, ABIGA 6722 1/0, ABIGA 6740 1/0, ABIGA 6824 0/1.

Pontevedra, Agolada, O Marquesado, 29TNH7243, 260 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9032 1/0, ABIGA 9040 1/0.

Pontevedra, Cangas, Ermelo, 29TNG1983, 430 m, bosque de *Quercus robur*, 24-IV-2008, ABIGA 14258 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5347 0/1, ABIGA 5349 0/1, ABIGA 5363 1/0, ABIGA 5373 0/1, ABIGA 5396 0/1.

Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH6018, 870 m, monte bajo, 5-VI-2007, ABIGA 7320 1/0.

Pontevedra, Ponteareas, Ganade, 29TNG4066, 60 m, ripisilva, 10-IV-2007, ABIGA 7535 1/0, ABIGA 7551 0/1, ABIGA 7575 1/0, ABIGA 7582 1/0, ABIGA 7589 0/1.

Especie nueva para Galicia.

Copromyza stercoraria (Meigen, 1830)

Lugo, Fonsagrada, Praia da Pedra do Inferno, 29TPH 6172, 290, ripisilva, 11-III-2007, ABIGA 13236 1/0.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8168 1/0.

Ourense, Chandrexa de Queixa, Taboazas, 29TPG 2876, 940 m, monte bajo, 5-X-2007, ABIGA 8414 1/0.

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12181 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Crumomyia glabrifrons (Meigen, 1830)

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-IV-2008, ABIGA 14088 1/0.

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9734 0/1.

Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de Cenza, 29TPG4474, 1380 m, monte bajo de *Erica* sp., 20-X-2007, ABIGA 8854 0/1, ABIGA 8867 0/1.

Género nuevo para la provincia de Ourense y especie nueva para Galicia.

Crumomyia roserii (Rondani, 1880)

Lugo, Baleira, Forneas, 29TPH4165, 630 m, ripisilva, 10-III-2007, ABIGA 13240 1/0.

Lugo, Baleira, Vilares, 29TPH4068, 710 m, ripisilva, 10-III-2007, ABIGA 13657 0/1, ABIGA 13663 0/1.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8136 1/0.

Género nuevo para la provincia de Lugo y especie nueva para Galicia.

Eulimosina ochripes (Meigen, 1830)

Lugo, Navia de Suarna, Penamil, 29TPH5956, 320 m, ripisilva, 11-III-2007, ABIGA 9646 1/0.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8249 0/1.

Ourense, Chandrexa de Queixa, Taboazas, 29TPG 2876, 940 m, monte bajo, 5-X-2007, ABIGA 8447 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9402 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Ischiolepta pusilla (Fallén, 1820)

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9959 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Leptocera fontinalis (Fallén, 1826)

Lugo, Castroverde, Castroverde, 29TPH3464, 490 m, bosque de *Quercus* sp., 10-III-2007, ABIGA 13550 1/0.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8345 1/0, ABIGA 8385 1/0.

Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13355 0/1.

Ourense, Cea, Vilanfa, 29TNH8712, 440 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 12773 1/0, ABIGA 12785 0/1, ABIGA 12800 0/1.

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12166 0/1, ABIGA 12188 0/1, ABIGA 12339 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9136 0/1, ABIGA 9336 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8573 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-IV-2008, ABIGA 14132 1/0.

Ourense, Pontedeira, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5274 1/0.

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9754 0/1, ABIGA 9781 1/0, ABIGA 9824 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7766 1/0, ABIGA 7858 1/0, ABIGA 7879 1/0, ABIGA 7901 0/1, ABIGA 7999 1/0.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6306 0/1, ABIGA 6346 1/0, ABIGA 6388 1/0, ABIGA 6397 1/0.

Pontevedra, Mondariz, Foxaco, 29TNG4677, 75 m, ripisilva, 6-IV-2007, ABIGA 7354 0/1.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6967 1/0, ABIGA 7010 1/0.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12500 0/1, ABIGA 22926 1/0.

Especie nueva para las provincias de Lugo y Pontevedra.

Leptocera nigra Olivier, 1813

A Coruña, Cedeira, Garita de Herbeira, 29TNJ8441, 610 m, monte bajo, 26-VII-2007, ABIGA 12139 0/1.

Lugo, Baleira, Mendreiras, 29TPH4475, 610, monte bajo, en inflorescencia de *Prunus* sp., 10-III-2007, ABIGA 12093 0/1.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8184 0/1, ABIGA 8185 0/1, ABIGA 8264 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9155 0/1, ABIGA 9193 0/1, ABIGA 9225 1/0, ABIGA 9250 0/1, ABIGA 9251 0/1, ABIGA 9266 0/1, ABIGA 9277 1/0, ABIGA 9292 1/0, ABIGA 9314 1/0, ABIGA 9370 0/1, ABIGA 9382 0/1.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7906 1/0, ABIGA 7920 0/1, ABIGA 7985 0/1.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6497 0/1.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9920 1/0, ABIGA 9950 1/0, ABIGA 9951 1/0, ABIGA 9957 1/0, ABIGA 9962 0/1, ABIGA 9972 0/1.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 10 m, finca con frutales, 26-IV-2008, ABIGA 14333 0/1, ABIGA 14339 1/0.

Pontevedra, Cangas, San Roque, 29TNG1778, 50 m, finca con frutales, 28-VIII-2007, ABIGA 7244 0/1, ABIGA 7263 1/0.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6920 1/0.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 22927 1/0.

Especie nueva para las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

Lotophila atra (Meigen, 1830)

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinadas, 6-V-2007, ABIGA 4680 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8562 0/1.

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9786 1/0.

Ourense, Quintela de Leirado, Leirado, 29TNG7465, 315 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5587 1/0, ABIGA 5662 1/0.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6406 1/0.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6951 0/1.

Género y especie nuevos para Galicia.

Minilimosina fungicola (Haliday, 1836)

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12287 0/1.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7775 0/1.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9841 0/1.

Género nuevo para las provincias de Ourense y Pontevedra y especie nueva para Galicia.

Opacifrons coxata (Stenhammar, 1855)

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9326 1/0, ABIGA 9333 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, 7772 0/1, ABIGA 7860 1/0.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9848 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Phthitia plumosula (Rondani, 1880)

Ourense, Manzaneda, Chandoiro, 29TPG5087, 370 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 8485 1/0, ABIGA 8556 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8567 0/1, ABIGA 8593 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9335 0/1.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9862 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Pseudocollinella humida (Haliday, 1836)

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinadas, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4691 0/1.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8161 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7842 1/0.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6988 0/1, ABIGA 7017 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Pseudocollinella jorlii (Carles-Tolrá, 1990)
Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9273 1/0.

Pontevedra, Rodeiro, Cabanas, 29TNH8627, 600 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 7008 0/1.
Especie nueva para Galicia.

Pullimosina heteroneura (Haliday, 1836)
Lugo, Palas de Rei, San Pedro de Meixide, 29TNH 8848, 420 m, bosque de *Quercus* sp. en río Pambre, 10-III-2007, ABIGA 13610 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 8008 0/1.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 10 m, finca con frutales, 26-IV-2008, ABIGA 14327 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Pullimosina vulgesta Roháček, 2001
Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7826 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Rachispoda iberica (Roháček, 1991)
Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12281 0/1, ABIGA 12359 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Rachispoda limosa (Fallén, 1820)
Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9315 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Rachispoda lutosa (Stenhammar, 1855)
Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12339 0/1.

Especie nueva para Galicia.

Rachispoda lutosoidea (Duda, 1938)
Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14390 1/0, ABIGA 14475 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Spelobia baezi (Papp, 1977)
Ourense, Lobios, Randín, 29TNG9040, 840 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14754 1/0.

Pontevedra, Forcarei, Mosteiro de Acibeiro, 29TNH 5818, 800 m, campos, 5-VI-2007, ABIGA 9471 1/0.

Pontevedra, Mondariz, Foxaco, 29TNG4677, 75 m, ripisilva, 6-IV-2007, ABIGA 7421 1/0.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12513 1/0.

Género nuevo para la provincia de Ourense y especie nueva para Galicia.

Spelobia palmata (Richards, 1927)
Ourense, Cea, Vilanfesta, 29TNH8712, 440 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 12760 1/0.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6332 0/1.

Pontevedra, Pontearreas, Abelleira, 29TNG4068, 40 m, ripisilva, 19-X-2007, ABIGA 8946 1/0.

Género nuevo para la provincia de Pontevedra y especie nueva para las provincias de Ourense y Pontevedra.

Spelobia parapusio (Dahl, 1909)
Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6319 0/1.
Especie nueva para Galicia.

Spelobia quaesita Roháček, 1983
Ourense, Lobios, Hervedo, 29TNG7535, 690 m, monte bajo, 4-V-4008, ABIGA 14930 1/0.
Especie nueva para Galicia.

Spelobia rufilabris (Stenhammar, 1855)
A Coruña, Cedeira, Garita de Herbeira, 29TNJ8441, 610 m, monte bajo, 26-VII-2007, ABIGA 12844 1/0.

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ 8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13209 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Spelobia talparum (Richards, 1927)
Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7824 0/1.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 10 m, finca con frutales, 26-IV-2008, ABIGA 14313 1/0.

Especie nueva para Galicia.

Sphaerocera curvipes Latreille, 1805
Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14402 1/0.

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9767 0/1.

Pontevedra, Cangas, Ermelo, 29TNG1983, 430 m, bosque de *Quercus robur*, 24-IV-2008, ABIGA 14252 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Terrilimosina schmitzi (Duda, 1918)
Ourense, Blancos, Nocado, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13333 1/0.

Especie nueva para Galicia.

TRIXOSCELIDIDAE

Familia nueva para Galicia.

Trixoscelis frontalis (Fallén, 1823)
Ourense, Entrimo, Bouzadrago, 29TNG7242, 420 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14830 1/0.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 20 m, finca con frutales, 20-VIII-2007, ABIGA 5872 1/0, ABIGA 5891 1/0.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 10 m, finca con frutales, 26-IV-2008, ABIGA 14318 1/0, ABIGA 14326 1/0.

Pontevedra, Tui, Bouzabalada, 29TNG2852, 30 m, campos junto al río, 23-IV-2007, ABIGA 4567 1/0.

Género y especie nuevos para Galicia.

Trixoscelis obscurella (Fallén, 1823)
Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9275 1/0.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 20 m, finca con frutales, 20-VIII-2007, ABIGA 5865 1/0.

Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3556, 20 m, campos junto al río, 16-V-2008, ABIGA 14999 1/0, ABIGA 15007 0/1, ABIGA 15042 1/0.

Especie nueva para Galicia.

ULIDIIDAE

Physiphora alceae (Preysslner, 1791)

Ourense, Porqueira, A Veiga, 29TNG9354, 620 m, campos cerca del río, 17-V-2007, ABIGA 5201 1/0.

Especie nueva para la provincia de Ourense.

CALLIPHORIDAE

Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819)

Lugo, Becerreá, A Borquería, 29TPH5347, 430 m, campos junto a riachuelo, 28-VII-2007, ABIGA 5994 1/0.

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8125 1/0.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6429 1/0.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9998 1/0.

Lucilia caesar (Linnaeus, 17158)

A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ 8239, 300 m, ripisilva, 26-VII-2007, ABIGA 13119 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9345 1/0.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6349 1/0.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9870 1/0.

Melanomyia nana (Meigen, 1826)

Ourense, Pontedevea, Freáns de Deva, 29TNG7168, 85 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5225 1/0, ABIGA 5243 1/0, ABIGA 5252 3/0, ABIGA 5278 1/0.

Pontevedra, Mondariz, Foxaco, 29TNG4677, 75 m, ripisilva, 6-IV-2007, ABIGA 5780 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12578 1/0.

Rhyncomyia felina (Fabricius, 1794)

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12562 1/0.

FANNIIDAE

Fannia armata (Meigen, 1826)

Lugo, Baleira, Vilares, 29TPH4068, 710 m, ripisilva, 10-III-2007, ABIGA 13654 1/0.

Lugo, Pantón, Paderne, 29TPH1509, 400 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 13728 1/0, ABIGA 13741 1/0, ABIGA 13748 1/0.

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9513 1/0, ABIGA 9581 1/0.

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14398 1/0.

Ourense, Quintela de Leirado, Leirado, 29TNG7465, 315 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5516 1/0.

Fannia canicularis (Linnaeus, 1761)

Pontevedra, Cangas, San Roque, 29TNG1778, 50 m, finca con frutales, 28-VIII-2007, ABIGA 7260 1/0.

Pontevedra, Tui, Bouzabalada, 29TPG2852, 30 m, campos junto al río, 23-IV-2007, ABIGA 4432 1/0.

Fannia coracina (Loew, 1873)

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9560 1/0.

Fannia fuscata (Fallén, 1825)

Ourense, Quintela de Leirado, Leirado, 29TNG7465, 315 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5530 1/0, ABIGA 5589 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5429 1/0.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12684 1/0.

Fannia incisurata (Zetterstedt, 1838)

Lugo, Pantón, San Fiz de Cangas, 29TPH1203, 560 m, campos, 3-VII-2007, ABIGA 9545 1/0.

Fannia rondanii (Strobl, 1893)

Ourense, Quintela de Leirado, Leirado, 29TNG7465, 315 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5643 1/0.

Fannia scalaris (Fabricius, 1794)

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6450 1/0.

Fannia sociella (Zetterstedt, 1845)

Ourense, Montederramo, área recreativa, 29TPG 2481, 900 m, junto al río y rodeado de *Alnus glutinosa*, 5-X-2007, ABIGA 12257 1/0, ABIGA 12367 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibei, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-X-2007, ABIGA 9361 1/0.

Pontevedra, Cangas, Ermelo, 29TNG1983, 430 m, bosque de *Quercus robur*, 24-IV-2008, ABIGA 14272 1/0.

Pontevedra, Tui, Bouzabalada, 29TPG2852, 30 m, campos junto al río, 23-IV-2007, ABIGA 4475 1/0.

HIPPOBOSCIDAE

Hippobosca equina Linnaeus, 1758

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6584 0/1, ABIGA 6628 0/1.

MUSCIDAE

Eudasyphora cyanella (Meigen, 1826)

Lugo, Monforte de Lemos, As Barrioncas, 29TPH 2212, 310 m, ripisilva, 5-IV-2007, ABIGA 7498 0/1.

Ourense, Quintela de Leirado, Leirado, 29TNG7465, 315 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5632 0/1.

Neomyia cornicina (Fabricius, 1781)

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinias, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4844 0/1, ABIGA 4883 1/0.

A Coruña, Cedeira, Garita de Herbeira, 29TNJ8441, 610 m, monte bajo, 26-VII-2007, ABIGA 9016 1/0, ABIGA 12149 0/1.

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6119 0/1.

Pontevedra, Agolada, Río de Camba, 29TNH8430, 620 m, campos, 25-VII-2007, ABIGA 9930 1/0, ABIGA 12005 0/1.

Pyrellia vivida Robineau-Desvoidy, 1830

Lugo, Cervantes, Monte Vilarello, 29TPH7244, 1000 m, ladera con bosque autóctono antiguo, 29-VII-2007, ABIGA 6039 0/1, *A.C. Pont* det.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6313 0/1, *A.C. Pont* det.

SARCOPHAGIDAE

Sarcophaga arcipes Pandellé, 1896

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinias, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4658 1/0, ABIGA 4739 1/0.

Ourense, Lobios, Sernilla, 29TNG8737, 1120 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14667 1/0.

Sarcophaga hirticrus Pandellé, 1896

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinias, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4743 1/0.

Sarcophaga teretirostris Pandellé, 1896

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinias, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4851 1/0.

Sarcophaga variegata (Scopoli, 1763)

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinias, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4866 1/0.

SCATHOPHAGIDAE

Cordilura albipes Fallén, 1819

Lugo, Quiroga, San Martiño, 29TPG4994, 300 m, campos junto al río, 12-X-2007, ABIGA 8315 0/1.

Nanna fasciata (Meigen, 1826)

Ourense, Blancos, Nocedo, 29TPG0649, 650 m, campos de diente, 18-V-2007, ABIGA 13475 1/0.

Ourense, Quintela de Leirado, Leirado, 29TNG7465, 315 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5595 0/1.

Pontevedra, Cangas, Rodeira, 29TNG1979, 10 m, finca con frutales, 26-IV-2008, ABIGA 14330 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5413 1/0, ABIGA 5438 1/0, ABIGA 5467 0/1, ABIGA 5468 1/0, ABIGA 5510 0/1.

Norellia spinipes (Meigen, 1826)

Ourense, Lobios, área recreativa de Prados, 29TNG 8342, 700 m, bosque de *Alnus glutinosa* sobre el río, 4-V-2008, ABIGA 14566 1/0

Scathophaga furcata (Say, 1823)

Ourense, Lobios, Regada, 29TNG7737, 680 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14443 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8715 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5505 0/1.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12437 0/1.

Scathophaga lutaria (Fabricius, 1794)

Lugo, O Incio, Pena, 29TPH3422, 600 m, monte bajo, 5-IV-2007, ABIGA 12130 1/0, ABIGA 7459 1/0.

Lugo, Palas de Rei, San Pedro de Meixide, 29TNH 8848, 420 m, bosque de *Quercus* sp. en río Pambre, 10-III-2007, ABIGA 13602 1/0.

Ourense, Manzaneda, Chandoiro, 29TPG5087, 370 m, ripisilva, 6-X-2007, ABIGA 8468 0/1.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 5-IV-2008, ABIGA 14124 1/0.

Ourense, Pobra de Trives, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 300 m, lugar despejado junto al río, 6-X-2007, ABIGA 8772 1/0, ABIGA 8793 1/0.

Ourense, Verín, San Pedro, 29TPG2841, 370 m, ripisilva, 17-V-2007, ABIGA 7847 1/0.

Pontevedra, A Lama, Xesta, 29TNG5293, 710 m, bosque de *Quercus robur*, 7-IX-2007, ABIGA 6481 0/1.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6365 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5376 1/0.

Pontevedra, Ponte Caldelas, Ponte Caldelas, 29TNG4293, 300 m, ripisilva, 1-IX-2007, ABIGA 6206 0/1, ABIGA 6252 0/1.

Pontevedra, Tomiño, Lago, 29TNG2045, 10 m, campos cerca del río, 7-IV-2007, ABIGA 7482 1/0.

Pontevedra, Tomiño, O Pazo, 29TNG2045, 15 m, campos junto al río, 3-VI-2007, ABIGA 4920 1/0.

Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758)

A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, monte bajo de *Ulex* sp. sobre serpentinias, *J. Pino, R. Pino, J.L. Camaño*, 6-V-2007, ABIGA 4695 0/1, ABIGA 4738 0/1, ABIGA 4740 1/0, ABIGA 4746 0/1, ABIGA 4754 1/0, ABIGA 4762 0/1, ABIGA 4763 1/0, ABIGA 4823 1/0, ABIGA 4824 1/0, ABIGA 4828 1/0, ABIGA 4834 1/0, ABIGA 4849 0/1, ABIGA 4862 0/1, ABIGA 4863 1/0.

Lugo, Becerreá, A Borquería, 29TPH5347, 430 m, campos junto a riachuelo, 28-VII-2007, ABIGA 5985 0/1.

Lugo, Monforte de Lemos, As Barrioncas, 29TPH 2212, 310 m, ripisilva, 5-IV-2007, ABIGA 7494 0/1, ABIGA 7497 1/0.

Lugo, O Incio, Monteagudo, 29TPH3621, 925 m, monte bajo de *Pterospartum tridentatum*, 5-IV-2007, ABIGA 12937 1/0.

Lugo, O Incio, Pena, 29TPH3422, 600 m, monte bajo, 5-IV-2007, ABIGA 12114 1/1.

Lugo, Palas de Rei, San Pedro de Meixide, 29TNH8848, 420 m, bosque de *Quercus* sp. en río Pambre, 10-III-2007, ABIGA 13600 1/0.

Ourense, Entrimo, Bouzadrigo, 29TNG7242, 420 m, monte bajo, 4-V-2008, ABIGA 14807 1/0.

Ourense, Rairiz de Veiga, A Sainza, 29TNG9658, 620 m, campos de diente, 17-V-2007, ABIGA 9759 0/1, ABIGA 9795 1/0, ABIGA 9829 0/1.

Pontevedra, Agolada, Cristín, 29TNH8037, 540 m, ripisilva, 25-VII-2007, ABIGA 6458 0/1.

Pontevedra, Cangas, Praia do Medio, 29TNG1777, 10 m, laguna tras la playa, 26-VIII-2007, ABIGA 7150 1/0.

Pontevedra, Crecente, Prado, 29TNG6268, 300 m, ripisilva, 9-V-2007, ABIGA 5354 1/0, ABIGA 5368 0/1, ABIGA 5375 1/0, ABIGA 5420 0/1, ABIGA 5446 0/1, ABIGA 5452 1/0, ABIGA 5499 0/1.

Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH6018, 870 m, monte bajo, 5-VI-2007, ABIGA 7279 0/1, ABIGA 7328 1/0, ABIGA 7333 0/1.

Pontevedra, Mondariz, Foxaco, 29TNG4677, 75 m, ripisilva, 6-IV-2007, ABIGA 7418 0/1.

Pontevedra, Vigo, Eifonso, 29TNG2670, 280 m, ripisilva, 6-XI-2007, ABIGA 9083 1/0.

Pontevedra, Vigo, Lagoas, 29TNG2869, 450 m, monte bajo, 20-VII-2007, ABIGA 12476 1/0.

CONCLUSIONES

Las 44 familias y 212 especies obtenidas en este trabajo han dado las siguientes novedades:

a) 8 especies, *Sylvicola zetterstedti* (Anisopodidae), *Liponeura matris* (Blephariceridae), *Dixa nebulosa* y *D. obsoleta* (Dixidae), *Beris geniculata* (Stratiomyidae), *Platycheirus podagratus* (Syrphidae), *Suillia flavifrons* (Heleomyzidae) y *Geomyza martineki* (Opomyzidae), se citan por primera vez para la Península Ibérica;

b) 2 especies, *Leopoldius coronatus* (Conopidae) y *Diastata costata* (Diastatidae), se citan por primera vez para España;

c) 13 familias, 48 géneros y 84 especies se citan por primera vez para Galicia; y

d) 4 familias, 18 géneros y 34 especies se citan por primera vez de diversas provincias gallegas.

En este trabajo, con las conclusiones expuestas, se ha pretendido contribuir al conocimiento de la fauna dipterológica de la Península Ibérica, especialmente de Galicia.

AGRADECIMIENTOS

El primer autor (MC-T) desea expresar su más sincero agradecimiento a Adrian C. Pont (Goring-on-Thames, Gran Bretaña), a Jens-Herman Stuke (Leer, Alemania) y a Rüdiger Wagner (Kassel, Alemania) por la identificación de *Pyrellia vivida* (Muscidae), de *Conops vesicularis* (Conopidae) y uno de los ejemplares de *Dixa obsoleta* (Dixidae), respectivamente. Asimismo, agradece a Peter Zwick (Schlitz, Alemania) y Hermann de Jong (Amsterdam, The Netherlands) el envío de bibliografía sobre los Blephariceridae y *Norellia spinipes* (Scathophagidae), respectivamente. Finalmente, los restantes autores quieren agradecer a la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia la autorización para la captura del material.

BIBLIOGRAFÍA

- CAMAÑO-PORTELA, J.L.; PINO-PÉREZ, J.J.; PINO-PÉREZ, R. & SILVA-PANDO, F.J. 2008. Contributions to the knowledge of Diptera in NW Spain - I. *Boletín BIGA*, 4: 91-94.
- CARLES-TOLRÁ HJORTH-ANDERSEN, M. 2002. Catálogo de los Diptera de España, Portugal y Andorra (Insecta). *Monografías de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 8: 323 pp.
- ZWICK, P. 1982. *Liponeura matris*, a new net-winged midge from the south of France (Diptera: Blephariceridae). *Annales de Limnologie*, 17 (3) 1981: 251-254.